

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

INTERNATIONAL REGULATION OF E-COMMERCE

МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.*

MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.

В статье рассматривается международное регулирование электронной коммерции со стороны различных международных организация на основе различных документов. Определен основной документ, который регулирует электронную торговлю в международной сфере. Проанализирована история развития нормативного регулирования электронной коммерции со стороны ВТО. Выделены руководящие принципы трансграничной торговли. По результатам рассмотрения международных соглашений в сфере регулирования e-commerce выявлено, что большинство из них не отвечают современным реалиям и потребностям цифровой трансформации, так как были приняты достаточно давно, еще до активной цифровизации.

The article examines the international regulation of e-commerce by various international organizations based on various documents. The main document that regulates electronic commerce in the international sphere has been defined. The history of the development of regulatory regulation of e-commerce by the WTO is analyzed. The guiding principles of cross-border trade are highlighted. According to the results of the review of international agreements in the field of regulation of e-commerce, it was revealed that most of them do not meet modern realities and the needs of digital transformation, since they were adopted a long time ago, even before active digitalization.

Ключевые слова: *электронная коммерция, ВТО, торговля, рынок, соглашения, нормативно-правовые акты.*

Key words: *e-commerce, WTO, trade, market, agreements, regulatory legal acts.*

Цифровая трансформация в международных экономических отношениях нашла выражение в формировании и развитии электронной торговли, которая в настоящее время является одним из драйверов экономического роста и роста международной торговли. Для исследования влияния электронной коммерции на торговые экономические отношения и оценку предпосылок ее будущего развития необходимо изучить нормативно-правовую базу ее функционирования. По мере трансформации международных экономических отношений под влиянием новых цифровых технологий появилась необходимость в систематизации управления электронной коммерцией. На современном этапе эта система базируется на двух аспектах – общих для всех стран правил и соглашений ВТО и отдельных местных нормативных актов в государствах [1, с. 25].

В международной сфере основным документом, который регулирует электронную торговлю, является Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 г. [2, с. 712]. В нем были предложены проекты положений о заключении контрактов в сфере электронной коммерции, их содержании и исполнении, а также упомянуты такие аспекты, как подлинность цифровой подписи, юридическое признание и защита передаваемых данных. Данный закон сделал возможным и облегчил ведение торговли с использованием электронных средств путем предоставления в распоряжение национальных законодательств свода признанных на международном уровне норм устранения правовых препятствий для электронной торговли и повышения ее юридической предсказуемости. Например, он установил равный режим для бумажной и электронной информации. В 2001 г. ЮНСИТРАЛ принял Типовой закон об электронных подписях. Его цель заключалась в том, чтобы облегчить использование электронных подписей путем установления критериев технической надежности, определяющих эквивалентность электронных и собственноручных подписей.

Вопросы регулирования электронной коммерции со стороны ВТО начали подниматься с 90-х гг. XX в., когда сеть Интернет стала использоваться в коммерческих целях. В 1996 г. на Первой министерской конференции стран-участников ВТО была принята Декларация о торговле в области информационных технологий. Ее основными задачами являлась разработка программы работы и введение временного моратория на взимание таможенных пошлин на электронные переводы. В сентябре 1998 г. Генеральный совет принял Рабочую программу по электронной торговле для изучения торговых вопросов, связанных с глобальной электронной коммерцией. Данный документ, оставаясь базой для становления и развития электронной коммерции, положил начало дальнейшим нормативно-правовым актам.

Единые многосторонние правила ВТО были разработаны еще до начала активного развития цифровой экономики, поэтому слабо затрагивают регулирование информационных потоков. К таким документам относят Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Наиболее существенным для регулирования потоков данных является ГАТС, важная особенность которого – его «технологическая нейтральность». Данное соглашение позволило распространять на цифровое пространство те положения, которые ранее применялись только к традиционной торговле услугами. За рассмотрение электронной торговли в рамках этого документа отвечает Совет по торговле услугами [3].

ГАТС вступила в силу в 1995 г., еще до масштабного распространения сети Интернет и роста глобальных потоков данных. Так как в данном Соглашении не указаны различия между способами реализации и доставки, торговля услугами через электронные средства автоматически попала под его действие. Данный документ создал необходимые условия для свободного развития трансграничного рынка коммуникационных услуг – в нем содержатся обязательства в области телекоммуникаций и финансовых услуг, которые призваны обеспечить беспрепятственный недискриминационный доступ к сетям и электронным услугам. Однако явным недостатком данного Соглашения является то, что электронная коммерция и информационные потоки не получили в нем отдельных регулятивных положений. Так, например, остались не рассмотренными подходы к систематизации цифровых услуг и сотнесение их к Классификационному перечню секторов услуг или к Предварительной классификации основных продуктов.

ГАТТ было принято в 1994 г. и включает в себя текст Генерального соглашения (ГАТТ–1947), а также многосторонние соглашения и договоренности. В нем есть указание на списочные товары, т.е. включенные в национальные списки для таможенного обложения. Подразумевается, что такие товары подлежат правилам либерализации торговли. К таковым от-

носят и цифровые товары. В рамках данного соглашения работает Совет по торговлетоварами.

Соглашение ТРИПС также было принято в 1994 г. Оно затрагивает охрану и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, в рамках которых работает специальный Совет. Согласно данному документу права должны соответствовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологий к взаимной выгоде производителей и пользователей, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств. Также в рамках ВТО функционирует комитет по торговле и развитию, который представляет доклады о последствиях электронной торговли для развития с учетом экономических, финансовых потребностей и потребностей развивающихся стран в области развития. Генеральный совет постоянно пересматривает Программу работы [4]. Кроме того, он изучает торговые вопросы сквозного характера и рассматривает все аспекты Рабочей программы, касающиеся введения таможенных пошлин на электронную передачу.

Как уже было сказано выше, данные соглашения принимались еще до активного развития цифровой трансформации и появления новых ИКТ, которые изменяют электронную коммерцию. По причине ограниченности инструментария многосторонних соглашений для регулирования электронной коммерции на международном уровне, появилась необходимость дополнения новыми документами. На современном этапе в ВТО еще разработаны несколько соглашений, которые имеют непосредственное влияние на функционирование электронной коммерции, а именно:

- Соглашение об информационных технологиях (СИТ);
- Соглашение о технических барьерах в торговле (ТБТ).

Соглашение об информационных технологиях первоначально было заключено в 1996 г. в виде Министерской декларации о торговле продукцией информационных технологий и было направлено на устранение тарифов на товары информационных технологий. А в 2015 г. сфера действия данного Соглашения была расширена, и новая версия, так называемое СИТ-II, вступила в силу в 2016 г.

На современном этапе СИТ-II — это многостороннее соглашение, число участников которого уже возросло до 82, что составляет около 97% мировой торговли IT-продукцией. Этот документ устранил тарифы на 201 дополнительную категорию товаров на сумму более 1,3 трлн долл. США в год [5]. Участники обязуются полностью отменить тарифы на IT-продукты, охватываемые Соглашением. Расширение Соглашения стало одной из самых успешных попыток либерализации торговли со стороны ВТО. Это объясняется тем, что на переговорах рассматривался более узкий секторальный охват без использования подхода «единого пакета» к принятию обязательств, а также на заседании присутствовал ограниченный состав переговорной группы только из заинтересованных стран.

Соглашение о технических барьерах и торговле (ТБТ) обеспечивает основу для использования правил торговли и для разработки форм международного сотрудничества в области регулирования, которые могут устранить влияние различных национальных стандартов на трансграничные потоки данных и торговлю цифровыми услугами. Так, одним из главных пунктов Соглашения, относящихся к электронной торговле, является обязательство, что международные стандарты будут использоваться в качестве основы для внутренних технических регламентов в каждой стране [6].

Кроме всего перечисленного, США, отдельно от ВТО, в 2016 г. инициировали разработку проекта нового Соглашения по торговле услугами (СТУ), в котором предусмотрели такие обязательства по электронной торговле, как право держать в секрете свои исходные коды для поисковых систем и интеллектуальных продуктов и хранить данные в любой точке мира, гарантии неограниченного доступа к информации и финансовым потокам за границей,

распространение положений СТУ на новые услуги и технологии. Данное соглашение могло стать важным документом на пути к либерализации мировой торговли, однако его проект не был принят. Аналогично, ситуация обстоит с проектами таких крупных торговых соглашений как Соглашение о всеобъемлющем и прогрессивном Транс-тихоокеанском партнерстве (ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (Т-ТИП). Данные соглашения могли бы закрепить в законодательной сфере такие нормы, как требования на полную трансграничную передачу данных, запрет принудительной локализации данных на серверах, запрет на введение таможенных пошлин на электронные трансмиссии, а также положения о защите авторских прав [7, с.27]. К сожалению, переговоры по данным соглашениям были приостановлены и на настоящий момент нет определенности, будут ли они возобновлены.

Еще одним немаловажным событием для электронной коммерции стала Резолюция Всемирной таможенной организации о трансграничной электронной торговле 2017 г. Резолюция направлена на оказание помощи таможенным и другим государственным учреждениям, предприятиям и другим заинтересованным сторонам в трансграничной цепочке поставок электронной коммерции в координации и более эффективном реагировании на текущие и возникающие проблемы. Также в ней были представлены руководящие принципы трансграничной торговли, к которым относятся:

- Передовые электронные данные и управление рисками;
- Содействие и упрощение ведению торговых операций;
- Безопасность и охрана;
- Сбор доходов, измерение и анализ;
- Партнерские объединения;
- Информирование общественности;
- Информационно-пропагандистская деятельность;
- Создание потенциала, совершенствование законодательной базы [8, с.11].

В феврале 2018 г. в Пекине состоялась Первая всемирная конференция по вопросам регулирования Интернет-торговли. По ее итогам была принята Пекинская декларация, содержащая концепцию повышения уровня безопасного, сбалансированного и устойчивого развития трансграничной электронной торговли. Также в ней были представлены будущие направления развития Интернет-торговли. Данная конференция стала важным событием для признания электронной коммерции как будущего всей мировой торговли.

Таким образом, нормативно-правовое регулирование сегмента e-commerce достаточно широко развито. Существует целый ряд актов, принятых на общемировом уровне. Однако хотелось бы отметить, что большинство из соглашений не отвечают современным реалиям и потребностям цифровой трансформации, так как они были приняты достаточно давно, еще до активной цифровизации. Несмотря на это, последние годы проводятся заседания и форумы, на которых обсуждаются вопросы электронной коммерции и ее дальнейшего совершенствования. Тем не менее, по мере развития существующих цифровых технологий, а также появления новых, появится необходимость в обновлении существующих соглашений и заключении новых. Более того, международная законодательная база является основой для разработки актов в отдельных странах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Meltzer J.P. Governing digital trade // *World Trade Review*. 2019. Vol. 18. No. 1. pp. 23-48.
2. Руденко Е.Ю., Усенко А.С. Понятие и правовое регулирование электронной торговли //

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. №. 111. С. 708-720.

3. Курилова Е.С. История развития и международно-правового регулирования электронной торговли // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2015. №. 19. 6 с.

4. Бирюкова О.В., Данильцев А.В. Когда сотрудничество не складывается: глобальное управление цифровой торговлей // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2019. Т. 14. №. 1. С. 7-20.

5. Заливако С.Г., Филиппова А.В. Переговоры по электронной коммерции в рамках ВТО // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. №. 7. С. 43-60.

6. Гаврюшин О.Ю. Новые направления развития трансграничной электронной торговли // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №. 6. С. 107-117.

7. Алексеенко О.А., Ильин И.В. Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике // Информационное общество. 2018. №. 2. С. 25-28.

8. Коваль А.Г., Трофименко О.Ю. Современные вызовы трансформации международной торговой системы // Современные вызовы и перспективы развития международной торговой системы. 2020. С. 9-14.

© Молдован А.А., 2024.